

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ

Сатарова Дилдора Гаппаровна

кандидат философских наук, доцент кафедры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7796977>

КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ: Биоцентризм, антропоцентризм, цивилизация, универсальность, социализация образования, деонтология, принцип патернализма, пассивное участие, медицинская этика.

Глобальная биоэтика признает необходимость уважительного отношения человека к другим людям, животным, природе и всему существу. Воспитание духовности, формирование мировоззрения и культуры с точки зрения биоцентризма, развитие науки и отказ от антропоцентрических взглядов являются основными целями биоэтики. Согласно определению, данному симпозиумом по вопросам биоэтики, состоявшимся в 1990 г., биоэтика - это область знаний, изучающая нравственные, правовые и социальные проблемы, возникающие в зависимости от развития медицины и биологии. Иными словами, это наука о критериях нравственного поведения, институт, охраняющий интересы общества от посягательств науки, это также методология решения этических проблем в области медицины. Основной целью биоэтики является защита человека от негативного воздействия медицины и биологии на его жизнь и здоровье.

Если медицинская этика применима только к врачам, то комитеты по биоэтике состоят из философов, экологов, юристов, представителей общественности и городских чиновников. Если медицинская этика говорит об обязанностях врача, то биоэтика защищает права пациентов.

Развитие науки и техники является не только источником процветания цивилизации, но порой разрушает природную среду, в которой живет человек, и угрожает его жизни. Велением времени становится социализация образования, направленность его на новое миропонимание, новое мировоззрение в целом, воспитание гуманистического мышления.

Свой вклад в этот процесс вносит и биоэтика. Сегодня люди мыслят глобально, осознают свою ответственность за окружающую среду, гармонизируют свои отношения с природой, осознают, что, несмотря на государственные, национальные, социальные и культурные различия, человечество едино, сохраняют природу, культуру и жизнь, и должны понимать необходимость сохранения общей, единой концепции жизни и сотрудничества в целях развития. Задача формирования у будущих врачей культуры мировоззрения, богатого духовного мира, общечеловеческих, духовных ценностей, этики личной ответственности, самостоятельного и творческого мышления имеет первостепенное значение.

Если обратиться к истории, то принятие в октябре 2005 г. Декларации общих норм биоэтики и прав человека стало итогом многолетней работы ЮНЕСКО в области мира, духовно-нравственной солидарности, участия в международных и межкультурных дискуссиях по вопросам биоэтики. Этические проблемы, возникающие в области медицины, требуют тщательной проработки, широкого обсуждения и правового

решения. Одним из важнейших аспектов биоэтики является участие общественности, наряду с медицинским персоналом, в принятии важных с этической точки зрения решений. Помимо специфической морали каждой нации, существуют и общечеловеческие нормы морали. Такие моральные нормы обязательно окажут действенное влияние на общее развитие общества. Важной особенностью этики является то, что она служит руководством для действий людей. Хороши мы морально или плохи, это определено отражается в наших действиях. Моральные качества - это характеристика характера человека, темперамента и знания о них как о специальной науке.

Биоэтика как наука должна не только изучать этику, но и применять ее на практике. При его применении на практике у людей повысится культура общения, они научатся правильно жить, повысится их уверенность в себе. В результате они становятся успешными людьми.

Когда люди стоят перед выбором, то есть когда им приходится стоять на стороне добра или зла, об их поступках и особенно о ситуации говорится очень много. Например, конфликт между верностью и предательством, помощью или равнодушием и т.д. Родители с детства рассказывают своим детям, что хорошо, а что плохо. Нравственный выбор человека зависит от его характера, уникальной ситуации, воспитания и других важных аспектов.

В чем важность этического выбора?

Каждый вправе сам решать, как поступить в той или иной ситуации, исходя из понятий о добре и зле. В таких ситуациях можно подумать о его морально-этической точке зрения. Для чего необходим нравственный выбор и что должен означать его эффект, чтобы человек сделал шаг в выбранном направлении, сформировал свою личность и мнение окружающих людей. Моральный выбор может повлиять на развитие наций, потому что часто президенты делают выбор, основываясь на своих моральных принципах.

Аристотель также написал очень многозначительные высказывания о человеческой этике, сказав, что «тот, кто продвигается вперед в науке и отстает в этике, скорее идет назад, чем вперед». И это способствует более широкому обогащению нашей науки.

Что такое нравственный выбор человека?

Совость является основой нравственности, когда она ясно понимает, что допустимо, а что недопустимо в жизни. Еще один важный вопрос заключается в том, что он определяет нравственный выбор человека, поэтому от него зависит будущее, ведь каждое решение имеет последствия. Люди, избравшие путь зла, пойдут вниз, а те, кто хочет жить хорошо, наоборот, пойдут вверх.

При этом основные принципы врачебной этики выражаются в обязанностях врача. Медицинская деонтология ориентируется на выполнение обязательств каждого врача перед больным, перед другими врачами, перед родными и близкими больного. Эти обязательства включают:

- а) оказание квалифицированной помощи всем нуждающимся;
- б) оказывать помощь, уважать достоинство каждого человека и уметь сопереживать;
- в) сохранение врачебной тайны;
- ж) принятие самостоятельных решений на основе принципа патернализма;
- г) быть добросовестным с коллегами, разоблачать врачей-мошенников, обманывающих пациентов;
- д) совершенствовать свои знания;
- к) не проводить опыты над людьми (заключенными);
- я) оказывать заключенным медицинские услуги такого же качества, как и другим людям;
- и) неучастие активно или пассивно в пытках или других жестоких и унижающих достоинство действиях;

В заключение можно сказать, что многие считают, что нравственный выбор подразумевает определенный набор ограничений, ущемляющих свободу человека и мешающих ему проявить свою индивидуальность. На самом деле он определяет направление, в котором должен двигаться человек для своего духовного роста и развития как человека. Исторически доказано, что цивилизация, культура и нравственность максимально развились в период духовного развития.

REFERENCES:

1. Полякова Р.В. Взаимоотношение врач - больной. Этические проблемы / Р.В. Полякова, Маршалко О.И. // Наука о современных проблемах образование. – 2012. – № 6.
2. Мухамедова З.М. Учебник биоэтики-В.3-6 Ташкент.
3. Галактика МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИРЦ ЖУРНАЛ -2021 - 1386. Сатторова Дилдор Гаппаровна. Худайбергенова Патма Тошпулатовна
- 4.Sattorova D.G. BIOETHICS IN TODAY'S MEDICINE: PROBLEMS, CONFLICTS AND CONSIDERATIONS-2022-P.35-38.
- 5.Сатторова Д. Ф. БУГУНГИ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАР, ЗИДДИЯТЛАР ВА МУЛОҲАЗАЛАР-2022-165-169-. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022>.
6. G. J. Abdullayeva, D. G. Sattorova. GLOBAL BIOETIKANING AXLOQIY MUAMMOLARI-2022-38-41-. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022>.
7. Сатторова, Д. Ф. ТИББИЁТДА БИОЭТИКА: МУАММОЛАР, ЗИДДИЯТЛАР ВА МУЛОҲАЗАЛАР// TSDI & TMA Conference –Тошкент,2022-№2-Б. 83-87. www.tsdi.uz

8. М. Х. Маматкулова. К. А. Иброхимова. Ш. А. Джалилова. Д.Г.Саттарова. ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ // TSDI & TMA Conference – Ташкент, 2022-№2-Б. 137-140. www.tsd.uz www.tma.uz

9. Д. Г. Саттарова. Рихсиева Д. Ф. Цели и задачи всеобщей декларации о правах человека и биоэтике // Научный медицинский журнал “ АИЦЕННИА”-Россия, 2020-№74-Б. 20-23. Wwww.avicenna-idp.ru.

10. Саттарова Д. Г., Маматкулова М. Х., Иброхимова К. А., Джалилова Ш. А. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ // Научный журнал «Гуманитарный трактат» -Россия, 2022-№ 132-Б. 2022. www.gumtraktat.ru

11. Журнал социального образования Vol. 1, № 2 (2022): Выпуск 1 БИОЭТИКА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ: ПРОБЛЕМЫ, КОНФЛИКТЫ И СООБРАЖЕНИЯ Саттарова Д. Г.

12. БИОЭТИКА И ПРАВО Материалы международной научно-практической конференции 12 мая, Ташкент-2022. Саттарова Д. Г. ЦДИ <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-165-169>